

**BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINI CHIROYLI YOZISHGA
O‘RGATISH AMALIYOTI**

Nuriddinova Madina O‘ktam qizi

Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti 2-bosqich talabasi.

Xusnuddinova Zulayho Xamidullayevna

*Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti “Maxsus pedagogika” kafedراسi
o‘qituvchisi.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada boshlang‘ich sinflarda o‘quvchilarni husnixat bilan yozishga o‘rgatish metodikasi, o‘quvchilarning chiroyli yozuv malakalarini hosil qilishda ishtirok etuvchi psixofiziologik funksiyalar, chiroyli yozuvga o‘rgatishda o‘qituvchidan talab etiladigan malakalar haqida ma‘lumotlar berilgan. Shu bilan bir qatorda, husnixatga o‘rgatishning metodik shartlari ham yorqin tushuntirib berilgan.*

Kalit so‘zlar: *husnixat, husnixatga o‘rgatish bosqichlari, chiroyli yozuvning hayotdagi ahamiyati.*

**ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
КРАСИВОМУ ПИСАНИЮ**

Аннотация: *В данной статье представлена информация о методике обучения учащихся изящному письму в младших классах, о психофизиологических функциях, участвующих в формировании навыков красивого письма учащихся, а также о навыках, необходимых учителю при обучении красивому письму. Кроме того, наглядно разъяснены методические условия обучения уснихату.*

Ключевые слова: *уснихат, этапы обучения уснихату, значение красивого письма в жизни.*

**THE PRACTICE OF TEACHING PRIMARY CLASS STUDENTS TO
WRITING BEAUTIFULLY**

Annotation: *This article provides information on the methodology of teaching students to write gracefully in elementary grades, the psychophysiological functions involved in the formation of beautiful writing skills of students, and the skills required of the teacher in teaching beautiful writing. In addition, the methodical conditions of teaching husnikhat are clearly explained.*

Key words: *husnikhat, stages of teaching husnikhat, the importance of beautiful writing in life.*

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga chiroyli yozuvni o‘rgatish savodxonlikning poydevori hisoblanadi. Boshlang‘ich sinfda o‘qitishdan maqsad o‘quvchilarning og‘zaki va yozma nutqini ravon qilish hamda ularni har tomonlama yetuk insonlar etib tarbiyalash bilan bir qatorda, ularni go‘zallikka intiluvchi, uni yurakdan his qila oladigan go‘zallikni yaratishga intiladigan kishilar qilib voyaga yetkazishni nazarda tutadi. Husnixatga o‘qitishdan asosiy maqsad kichik yoshdagi o‘quvchilarga yozuv jarayoni murakkab uni o‘rgatish orqali, ularning chiroyli yozuv malakalarini

shakllantirishdan iboratdir. Bu vazifalar ko‘p qirralari bo‘lib, o‘quvchilarni aqliy rivojlanishga, ularning atrof - muhit haqidagi bilimlarni kengaytirishga axloqiy va estetik didlarini tarbiyalashga, ongli o‘qish va yozish malakalarini hamda yozuv daftar bilan ishlash ko‘nikmalarini hamda yozuv daftar bilan ishlash ko‘nikmalarini shakllantirishdan iboratdir. Bu vazifalarning barchasi o‘zaro bog‘liq holda amalga oshiriladi. Ularni hal qilish zaruriy yozuv malakalarini egallashga darslikda berilgan o‘quvchilar saviyasiga mos nazariy va amaliy material uyg‘unlashtirilib, o‘zlashtirish ustida ishlashni maqsadga muvofiq uyushtirish, shuningdek, matnlar sifati, topshiriqlar xususiyatini va bolalar aqliy faoliyatining o‘ziga xos tomonlarini belgilaydigan qator uslubiy shart – sharoitlarga bog‘liq. Husnixat darslarida ma‘lum guruhga oid harflarni yozishga o‘rgatish o‘quvchilarda uchraydigan ayrim xatolarning oldini olish va tuzatish ustida ish olib borish lozim. Yozuv tezligi oshishi bilan ayrim bir- biriga o‘xshash harflarni shaklini buzib yozish hollari uchraganda esa, ularni qayta mashq qildirish kerak. Chiroyli yozuvga o‘rgatishda daftardan to‘g‘ri foydalanishga e‘tibor berish zarur. Ikki chiziqli daftardan bir chiziqli daftarga o‘tganda o‘quvchilar oldiga qator vazifalar qo‘yadi. Chiroyli yozuvga o‘rgatish umumiy didaktik qoidalar bilan birga, yozuv malakasini shakllantiruvchi o‘ziga xos qoidalarini ham o‘z ichiga oladi. Umumiy didaktik qoidalar takroriylik, ko‘rgazmalilik, yosh va o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olish, tushunarlik, onglilik husnixat metodikasining maqad va vazifalarini amalga oshirishda alohida ahamiyat kasb etadi. Yozuvga - husnixatga o‘rgatishning vazifasi harfni, so‘z va gapni kitobdan va xattaxtdan to‘g‘ri, husnixat qoidalariga rioya qilib ko‘chirib yozish, yozganlarni tekshira olish va yo‘l qo‘ygan kamchilik va xatolarini o‘qituvchi rahbarligida yoki o‘zi tuzata olishi kerak. Chiroyli yozuv malakalarini o‘stirishda eng birinchi qoida - bu ozodalik talablari va yozuvning qiyaligini to‘g‘ri saqlashga eslatish so‘ngra harf va harf elementlari orasidagi masofani chamalab yozish qoidalari singdirib boriladi. Bu qoidalar keyinchalik takomillashtiradi. Har bir yozuv mashqi aniq maqsad asosida oson, tushunarli olib borilishi kerak. Buning uchun chiroyli yozuvga, o‘rgatishning turli usullaridan foydalanish lozim. Bolalarning yozuv malakalarini hosil qilishga ularning yosh va o‘ziga xos xususiyatlari: barmoq va qo‘l muskullarini harakat tezligi, markaziy nerv sistemasi tomonidan nerv muskullarining boshqarilishi hisobga olinishi lozim. Chiroyli yozuv darslarida harflarning shakli haqida mashq o‘tkazilganda oddiydan murakkabga tomon boriladi, chunki alifbodagi barcha harflar yozilish shakliga ko‘ra guruhlarga ajratiladi. Birinchi guruhda yozilish shakli oson, keyingi guruhlarda yozilish shakli murakkab bo‘lgan harflar kiritiladi. Bunday usulda darsni tashkil etish husnixat o‘qitish, o‘qitish metodikasida genetik usul deb ataladi. Husnixat o‘qitish metodikasi fani bir qator boshqa fanlar bilan chambarchas bog‘liq. Estetika, fiziologiya, gigiena, tilshunoslik kabi fanlar bilan o‘quvchilarda go‘zallikka bo‘lgan qiziqishlarini o‘stiradi. Chiroyli

yoziq ham go‘zallikning bir ko‘rinishidir. Yoziqva o‘rgatish izchillik va ketma-ketlik xarakteriga ega bo‘lishi kerak. O‘rgatish jarayonida o‘qituvchining dastur materialini, o‘quvchini soddaroq shakliy ko‘rinishga ega bo‘lgan harflardan, murakkabroq ko‘rinishga ega harflarga o‘tkazishga va yirik hamda sekin yoziqvdan, mayda va tez yoziqva o‘tkazishga e‘tibor berilishi kerak bo‘ladi. Shuni yodda tutishi lozimki, bolani sekin yoziqva harfni to‘g‘ri yoziqshni o‘rganib olmaguncha tez yoziqva o‘tkazish mumkin emas. Shuning uchun ham dasturda tez yoziqshga o‘tkazishni maktabning kattaroq yoshdagi bolalariga o‘rgatish ko‘zda tutilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Boshlang‘ich ta‘lim konsepsiyasi// Boshlang‘ich ta‘lim, 2014. Qosimova K., Matchonov S., G‘ulomova X., Yo‘ldosheva Sh., Sariev Sh. Ona tili o‘qitish metodikasi. Toshkent: Noshir, 2009. – 352 b.
2. Qosimova K., Matchonov S., G‘ulomova X., Yo‘ldosheva Sh., Sariev Sh. Ona tili o‘qitish metodikasi. Toshkent: Noshir, 2009. – 352 b.
3. G‘ulomov M. ”Husnixat” 1-sinflar uchun-T. :O‘zbekiston 2002.
4. G‘ulomov M. ”Husnixat”2-sinflar uchun-T. :Cho‘lpon 2003.
5. Munavvarxon Yo‘ldosheva. “O‘quvchi yoziqvi nega xunuklashadi?” Ma‘rifat gazetasi 2018 yil.
6. Khudaev, I., & Fazliev, J. (2023, March). Water-saving irrigation technology in the foothill areas in the South of the Republic of Uzbekistan. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2612, No. 1). AIP Publishing.
7. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
8. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
9. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
10. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
11. Фазлиев, Ж. III. (2019). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ*, (4).
12. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA*, 1(2), 89-99.
13. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.